

Е. В. Астахова

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: РИСКИ И ВЫЗОВЫ ЭПОХИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Университеты в условиях перехода от информационной эпохи к цифровой переживают далеко не лучшие времена. И быстрых позитивных изменений ожидать не приходится.

Такое сложное для мира университета положение дел объясняется целым комплексом причин, важнейшими среди которых являются тектонические изменения в жизни современного общества, сравнивать которые можно разве что с появлением человека на Земле.

Естественно, перманентные изменения внешних и внутренних условий протекания образовательного процесса, в первую очередь, в высшей школе, существенно повлияли на профессорскую корпорацию, поставили перед ней задачи, с которыми университетский преподаватель никогда ранее не сталкивался. Речь идет об изменениях всех субъектов образовательного процесса, мисси, роли, функций самого преподавателя, моделей его поведения и механизмов оценки профессиональной деятельности.

Резкое усложнение академической жизни, смена моделей взаимоотношений внутри академического сообщества и форм его контактов с внешними группами влияния – все это требует кардинальной трансформации структур и принципов университетского управления. В противном случае наиболее востребованные профессионалы могут утратить интерес к взаимодействию с традиционным университетом и уйти в «свободное плавание» онлайн и консалтинга.

В изменениях системы взаимоотношений университетских сообществ важную роль играет массовизация высшего образования, позволившая занять студенческие аудитории абитуриентам, не всегда готовым к предлагаемым методам обучения. Это вызывает напряжение в преподавательской среде, вынуждает отрабатывать технологии, способные «справляться» со студентами, имеющими разные предыстории образования, мотивацию и готовность.

В статье сделан акцент на необходимости принятия преподавателями моделей поведения, принимающих культуру изменений и неизбежность постоянных переобучений.

Ключевые слова: университет, преподаватель, цифровая эпоха, образовательные модели, функции, копинг-поведение, психологическая устойчивость, неготовность к обучению, транспарентность, публикационная активность, рейтинги.

Астахова К. В. Університетський викладач: ризики та виклики епохи цифровізації.

Університети в умовах переходу від інформаційної епохи до цифрової переживають далеко не кращі часи. І на швидкі позитивні зміни годі й чекати.

Такий складний для світу університету стан справ пояснюється цілим комплексом причин, найважливішими серед яких є тектонічні зміни в житті сучасного суспільства, порівнювати які можна хіба що з появою людини на Землі.

Природно, перманентні зміни зовнішніх і внутрішніх умов освітнього процесу, у першу чергу, у вищій школі, істотно вплинули на професорську корпорацію, поставили перед нею завдання, із якими університетський викладач ніколи раніше не стикався. Ідеться про зміни всіх суб'єктів освітнього процесу, місії, ролі, функцій самого викладача, моделей його поведінки й механізмів оцінювання професійної діяльності.

Різке ускладнення академічного життя, зміна моделей відносин усередині академічного товариства й форм його контактів із зовнішніми групами впливу – усе це потребує кардинальної трансформації структур і принципів університетського управління. Інакше найбільш затребувані професіонали можуть утратити інтерес до взаємодії з традиційним університетом і піти у «вільне плавання» он-лайн й консалтинг.

У змінах системи відносин університетських товариств важливу роль відіграє масовізація вищої освіти, що дозволила заповнити студентські аудиторії абітурієнтам, не завжди готовим до пропонованих методів навчання. Це спричиняє напругу у викладацькому середовищі, змушує відпрацьовувати технології, здатні «впоратися» зі студентами, які мають різні передісторії освіти, мотивацію й готовність.

У статті зроблено акцент на необхідності прийняття викладачами моделей поведінки, що приймають культуру змін і неминучість постійного перенавчання.

Ключові слова: університет, викладач, цифрова епоха, освітні моделі, функції, копинг-поведінка, психологічна стійкість, неготовність до навчання, транспарентність, публікаційна активність, рейтинги.

Astakhova Katerina. Universities in transition from information age to a digital era are going through hard times. And we can't expect fast changes.

The hard situation for the University is determined by a complex of factors, and tectonic transformations in the modern society, which can be compared only with the emergence of the human on Earth, are among the major ones.

Naturally, permanent internal and external changes in the process of Higher Education have affected professorship in the first place by putting forward the tasks they have never faced before. The changes concern all education parties, their mission, role and function of the teacher themselves, as well as their behaviour patterns and assessment mechanisms for professional performance.

Dramatic complexification of academic life, changing of the relationships model within academic community and of its interaction forms with external stakeholders, require ultimate transformation of university management structures and principles. Otherwise, most competent and called-for professionals might lose interest in traditional university employment and go for online jobs or consulting.

Changes in the system of relationships within academic communities are, to a large extent, determined by generalization of Higher education, which brings to university classes people lacking readiness for teaching methods practiced by a university. It puts teaching staff under stress, makes them work out techniques enabling teachers to cope with students of different education background, motivation and level of preparedness.

The paper emphasizes the ultimate requirement for teaching staff to adopt a model of behaviour accepting the culture of change and inevitability of permanent retraining.

Key words: university, teacher, digital era, educational models, functions, coping-behaviour, psychological stability, lack of readiness for education, transparency, publication activity, ratings.

При всей нелюбви к эпиграфам, в данном случае представляются уместными слова Фридриха Ницше «Пляшущие кажутся сумасшедшими тем, кто не слышит музыку»...

Проблема заключается в том, что современное общество плохо «слышит» или совсем «не слышит» образования. И это, представляется, достаточно опасная тенденция, ибо неверное представление об институте образования, ошибочные меседжи о его состоянии

порождают целую цепь негативных последствий. И это в условиях, когда вызовы беспрецедентны.

Конечно, понимание любых общественных процессов сегодня затруднено непривычно высокой динамикой их протекания. Но отсутствие понимания не позволяет управлять этими процессами, а, значит, несмотря на тектонические изменения и темпы трансформаций в системе образования, понимание – как цель – неизбежно.

Большинство национальных образовательных систем переживают кризис, который проявляется практически во всем. Но в первую очередь в сломе образовательных технологий, моделей и самой парадигмы образования [1, с. 7]. Это утверждение звучит уже практически аксиомно и порождает крайне негативные настроения и прогнозы в отношении перспектив института образования, особенно высшего.

Однако признавая, что система переживает далеко не лучшие времена и симптомов улучшения пока не видно, думается все же важно не обвинять попусту высшее образование в неэффективности, а путем экспериментов, в основе которых использование лучших практик, искать пути минимизации несоответствия запросам личности, общества и времени.

Мы сегодня реально сталкиваемся с тем, с чем никто до нас не сталкивался. Вихреобразность и разновекторность изменений всего и вся в мире образования приводят к некой растерянности. Звучит так много вопросов, что едва ли можно на них на все пытаться ответить. Хотя, нельзя не признать, что общественное мнение сегодня уже однозначно заточено на восприятие образовательных и научных институций как своеобразных поглотителей бюджетов, напрасно расходующих деньги налогоплательщиков.

Если говорить о современном университете, то специалисты достаточно единодушны в признании того факта, что прежняя модель устарела и требуется изменение и организационно-управленческой модели и, что особенно важно, модели принятия решений. Не изменение концептуальных основ, но серьезные уточнения архитектоники модели. Речь идет, в первую очередь, о вынужденном сочетании функций учреждения образования и бизнес-организации [2, с. 64],

широко распространеном не только в практике отечественного образования, но именно здесь получившей наиболее курьезные формы.

Невозможность динамичного развития университетского сектора при таком «несочетаемом сочетании» осложняется еще и гибридизацией миссии и функций университета [3, с. 18]. В данном контексте – функций университета массового и элитарного. И это при том, что в практике современного университета пытаются смешивать еще классическую и англо-саксонскую модели.

Конечно, разделить их так, как это происходило еще совсем недавно, нельзя. Но и игнорировать принципиальные различия тоже не целесообразно, ведь восходящая к древним грекам модель классического университета рассматривает образование как неотъемлемый атрибут образа жизни: знания воспитывают, развивают человека, эстетически, нравственно, готовят его к полноценной встрече с миром. При этом высокообразованный человек впоследствии легко может овладеть любой специальностью. А в современных условиях и не одной.

Главным же в профессиональном (не в классическом) образовании является научение профессии (англо-саксонская модель).

Не предмет данной статьи – анализ и сопоставление образовательных моделей. Однако в контексте заявленной проблемы крайне важно признать, что при всем разрушении канонов прежнего университетского образования, попытка перемешивания моделей и функций, выстраивание некоего усредненного варианта представляется тупиковым подходом.

Вывод, безусловно, не бесспорный, но, думается имеющий право на существование.

Уже отмечалось, что внешняя среда меняется стремительно, постоянно генерируя все новые и новые вызовы, на которые университет вынужден постоянно реагировать. При этом, отвечая на вызовы внешней среды, сам университет должен постоянно наращивать список выполняемых им функций. И в этой своеобразной «гонке по вертикали» нельзя упустить стратегические ориентиры развития – общее направление изменений.

Представляется, что один из таких ключевых ориентиров для университетов – это сохранение экспертного уровня и удержание профессионалов, ибо только им под силу оценить ситуацию и изменить способы деятельности мира университета.

Образование в транзитном мире породило не только уникальные возможности и горизонты, но и новые приоритеты, среди которых – ключевой технологический тренд – диджитальная эра, приведшая к тому, что знание стало доступно всегда, везде и в невероятных объемах.

Цифровая эпоха кардинально трансформировала всех субъектов образовательного процесса. Доступность информации и диверсификация источников знания очень быстро исключили формальные институты образования из числа единственных и уникальных носителей знаний. Кардинально изменилась роль и функции университетского преподавателя, его приоритеты и традиционные профессиональные взаимосвязи.

В достаточно короткий промежуток времени студенческий контингент тоже трансформировался до таких модальных характеристик, которые не позволяют использовать еще вчера хорошо работающие методики обучения. Оказались не готовы к новым правилам игры ни преподаватель, ни студент...

Массовизация университетского образования и цифровая эпоха привели к появлению достаточно большого числа студентов, к работе с которыми традиционный университетский преподаватель оказался не подготовлен. Еще на стадии школьного этапа стала проявляться заметная функциональная несформированность будущих абитуриентов: проблемы с развитием моторики, пространственного мышления, сенситивности – недостаточно развитой способности ощущать, различать и реагировать на внешние раздражители, что сопряжено со слабым чувством пространства [4, с. 11]. Как следствие – неготовность к предлагаемым способам обучения. А если знания не прочувствованы, они не присваиваются и не применяются. Если сенситивность нарушена или вовсе не сформирована, то у человека не развивается полноценное чувство внутреннего «я». В таком случае человек плохо понимает сам себя, свои проблемы, ему сложно

строить взаимоотношения с людьми, в том числе и с преподавателями.

Это непривычные и многослойные процессы, которые сделали современного студента – объективно – далеко не всегда готовым к традиционной системе обучения в университете. Современным специалистам хорошо известно, что студент, в массе своей, «синтетик», он живет в пересечении временных потоков, он многомерен, но при этом логика и сложноподчиненные предложения – не его конек.

Такой взлом традиционных взаимоотношений и степени готовности к принятию традиционных образовательных технологий поставили университетского преподавателя в очень сложные условия.

Но со всем этим нужно как-то обращаться, нужно принимать во внимание наличие реальной институциональной несовместимости поколений, которая требует повышенного интереса к такой функции образования как социализация.

К сожалению, в условиях глобализации и интернационализации университетского образования, достаточно часто пытаются без должного осмысления и критической оценки переносить образовательный опыт одних общественных систем в другие, что приводит к обострению ряда проблем. Происходит увлечение методами обучающей, а не социализирующей деятельности. Практически игнорируется сущность образования как процесса социализации. Если этого не учитывать, то при наличии явного институционального межпоколенческого разрыва, о котором упоминалось выше, результаты образования могут оказаться очень далеки от ожидаемых.

Оказывается, что наступившая цифровая эпоха сформировала угрозу для традиционного преподавателя и со стороны внешней, и внутри него самого.

Уильям Г. Боуэн в своем известном «Образовании в цифровую эпоху» [1, с. 167] вычленил еще один новый вызов, который он определил как «угроза жизни» классического университетского профессора.

Г. Боуэн считает, что новые цифровые технологии кратно повышают стратификацию не только среди университетов, но и среди самого профессорско-преподавательского корпуса [1, с. 169], когда

слабеет его стремление к внутриуниверситетским контактам и связям. Возникает и очень быстро расширяется некое «индивидуальное пространство» преподавателя [1, с. 170]. Усиливаются центробежные силы, что в принципиально иную плоскость поворачивает проблему сохранения академического сообщества.

Проступает тенденция к сокращению постоянных преподавательских должностей, понижению статуса преподавателя, чьи дисциплины или сферы научных интересов вытесняются на периферию. В этих условиях, по мнению того же Г. Боуэна, требуется изменение структуры академического управления. В противном случае университеты не смогут справиться с последствиями диджитальных преобразований. «Если новые условия будут слишком жесткими, наиболее востребованные преподаватели просто «сойдут с корабля» и начнут работать самостоятельно в качестве онлайн-овых знаменитостей, занимающихся фрилансом. В некоторой степени это уже происходит. Однако эти перспективы, как и многие связанные с ними вопросы, пока так и не вызвали никакого обсуждения ни внутри академического сообщества, ни за его пределами» [1, с. 169].

Университетский преподаватель, оказавшись в ситуации конфликта интересов внешних изменений и правил с внутренними установками и относительной неготовностью к принятию культуры изменений, перестал понимать и принимать происходящее на образовательном поле. Как следствие – усиливающаяся дистанцированность, его невключенность в процессы трансформации, а иногда и откровенное их неприятие. Думается, причина здесь не только и не столько в традиционном для системы образования консерватизме. Скорее – срабатывает механизм защиты от излишней информационной перегрузки, резкой дифференциации и возрастания количества обязательных функций, постоянного хаоса и стресса, влекущих за собой депрессию.

Известный специалист в области исследований и организации высшего образования проф. М. Юдкевич выделила основные риски кадровой политики университета, среди которых одним из наиболее острых она назвала постоянные изменения условий работы

университетского преподавателя. Ежедневная смена дизайна правил приводит к тому, что их становится все сложнее и сложнее понимать. И тогда наступает ментальный предел, когда люди перестают разбираться в правилах, которые, казалось бы, должны регулировать эти процессы. Как следствие – появление самых разных мифов вокруг университетской жизни и ее регламентирующих скреп [5].

Из этого же ряда, представляется, и рейтинговые риски, вынуждающие преподавателей принимать не всегда понятные им оценки результатов профессиональной деятельности.

Всепоглощающее внимание к количеству научных публикаций, размещенных исключительно в изданиях с высоким индексом цитирования и входящих в строго определенные наукометрические базы данных, не свойственно традиционной академической культуре. Более того, внедрение централизованной оценки результативности научной и, в целом, профессиональной деятельности, меняет привычную структуру подотчетности профессорско-преподавательского корпуса. На смену знакомой и принимаемой подотчетности коллегам по цеху, ученые в новых условиях вынужденно оказываются подотчетными исключительно руководству университета. Если принять во внимание отсутствие у нас сколько-нибудь реальной конкуренции университетов в плане научно-исследовательской деятельности, то приходится констатировать: побуждение к системной публикационной активности осуществляется исключительно при помощи административного ресурса. Действенность же таких средств, как известно, весьма и весьма ограничена.

Принятие таких подходов в академической среде происходит крайне медленно. Если происходит вообще. А, значит, необходимо изменять модели поведения университетского преподавателя. Адаптировать его, через максимальную прозрачность правил, к новым тенденциям, условиям и требованиям. Представляется принципиально важным создание внутриуниверситетских управленческих подходов, которые позволяют преподавателю понимать причины необходимости изменения поведения, его возможные модели.

Безусловно, в плане мотивации материальные стимулы никто не отменял. Но, думается, критически значимы принципы университетской жизни, возможности самореализации и профессионального развития. Важны, конечно, способности, но важнее – способность использовать свои способности, ощущать сопричастность и включенность в жизнь университета и происходящие в нем перемены.

Отсутствие четких критериев, понятных требований, метания между различными моделями университетов путают ориентиры, не позволяют преподавателю самоидентифицироваться в новых условиях, адаптироваться к ним.

Одномоментно нахлынувшая эпоха цифровизации остановиться не позволяет. В этом случае преподавателя или университет просто накроет потоком изменений. Трансформации, продуцируемые диджитальными новациями неизбежны. В данном случае неизбежность – важный психологический инструмент. А с неизбежностью нужно обжиться, с ней нельзя бороться, к ней необходимо привыкнуть, использовать как аргументацию изменений, связанных с внедрением цифровизации.

В таких условиях университетскому преподавателю легче понять неизбежность изменения самого себя и вкладывания в собственную адаптивность. Особенно в плане новой научной информации о современных технологиях и методиках эффективного обучения, которые предполагают кардинальное расширение знаний о мозге, его устройстве, функционировании, способности ускорять или блокировать процессы познания. Современная нейронаука пока не знает ответов на вопросы о мотивации и способах ее достижения. Но многие открытия позволяют под другим углом рассматривать эффективность образовательных технологий.

Цифровая эпоха порождает высокие риски для профессорско-преподавательского состава. В этих условиях особую ценность приобретают такие качества, как гибкость мысли, эмоциональная устойчивость, готовность и способность к постоянным изменениям, формирование культуры принятия изменений.

Важно создавать условия, при которых университетский препода-

даватель научиться использовать максимально широкий спектр цифровых сервисов (и будет постоянно учиться применять новые), у него сформируется высокая цифровая культура. При этом, представляется, нет необходимости в изобретении университетами «велосипедов». Более эффективным может оказаться подход, позволяющий изучать, адаптировать и применять лучшие практики. Здесь необходимо, учитывая тектонические изменения, идти на опережение, а не отвечать пошагово на вызовы, искать принципиально иные технологии.

Академической среде предстоит многое осмыслить и проанализировать, ибо «сегментированные» решения по принципу «каждый сам за себя» не позволяют найти адекватные ответы.

Если принять за аксиому утверждение о том, что университет сегодня создает условия, для встречи человека с миром, то следует подчеркнуть: только хорошо организованное образование способно к решению задач такого уровня и масштаба. Подготовить студента к конструктивной встрече с изменениями, к пониманию и принятию новых культурных образцов способен только преподаватель, стоящий на такой же платформе и «заточенный» на постоянное изменение себя.

Для современного академического оплота, коим является университетский преподаватель, важен психологический ресурс, способствующий преодолению стресса, страха бесконечных изменений и текучести всех структур. В литературе все чаще встречается определение, хорошо известное психологам, «копинг-поведение» – личностные характеристики, «способствующие либо препятствующие индивиду совладать с экстремальными ситуациями» [6, с. 55]. Выработка устойчивых повенденческих моделей требует от преподавателя, от управленческих структур совершенно иных подходов к психолого-педагогической подготовке научно-педагогических кадров, уровню их психологической культуры.

Одновременно с психологической и стрессоустойчивостью, навыками работы в высококонфликтной среде, университетскому преподавателю не обойтись без социального доверия и социальной активности. Достижение доверительных отношений внутри универ-

ситета не представляется возможным – и об этом уже шла речь – без понимания миссии, цели и задач университета, без включенности в академическую жизнь и принятия ее принципов, лояльного к ним отношения.

При выборе моделей нельзя игнорировать тот факт, что превращение высшего образования исключительно в сферу услуг создает реальную опасность превращения образования из способа формирования и развития потребностей в место их удовлетворения. Здесь налицо серьезное противоречие в восприятии образования обществом потребления.

Потребление, как правило, призвано приносить удовлетворение достаточно быстро. Образование же дает только отсроченный результат, оно проявляется в отдаленной перспективе. Иными словами, университеты призваны не только удовлетворять потребности личности, общества, но и быть ответственными перед ними, задавать направления для размышлений, формировать смыслы.

Ключевой фигурой в реализации этой уникальной миссии даже в эпоху цифровизации остается исключительно университетский преподаватель, ибо цифровизация образования – мощное средство, инструмент, но никак не цель.

Список литературы

1. Боуэн, У. (2018). *Высшее образование в цифровую эпоху*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 222 с.
2. Попова, Е. П., Климова, А. В. (2018). Российские вузы: организационная спецификация и выбор ориентиров развития. *Социол. исслед.*, 12, с. 64–71.
3. Кроу, М., Дэборс, У. (2017). *Модель нового американского университета*. Москва: Изд-во НИУ ВШЭ, 267 с.
4. Архипов, Б. (2017). Риски современного детства: знания, отделенные от чувств. *Первое сентября*, 13, с. 11.
5. Юджевич, М. М. (2016). *Рейтинговая лихорадка: как университетской кадровой политике устоять против рейтингового вируса?* [видео]. Available at : https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMkBTBRmgIO63WBXhHP_Fc4H3U1r3O [Дата обращения 03 марта 2020].
6. Рождественская, Н. Н. (2014). Ресурсные состояния личности и оптимальные переживания. *Вестник высшей школы*, 5, с. 52–58.

References

1. Bowen, W. (2018). Vysseye obrazovaniye v tsifrovuyu epokhu [Higher Education in the Digital Age]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 222 p.
2. Popova, Ye. P., Klimova, A. V. (2018). Rossiyskiye vuzy: organizatsionnaya spetsifikatsiya i vybor oriyentirov razvitiya [Russian universities: organizational specification and selection of development guidelines]. Sotsiol. issled, 12, pp. 64–71.
3. Crow, M., Dabars, W. (2017). Model' novogo amerikanskogo universiteta [Designing the New American University] Moskva: Izd-vo NIU VSHE, 267 p.
4. Arkhipov, B. (2017). Riski sovremennogo detstva: znaniya, otdelennyye ot chuvstv [The risks of modern childhood: knowledge separated from the senses]. Pervoye sentyabrya, 13, p. 11.
5. Yudkevich, M. M. (2016). Reytingovaya likhoradka: kak universitetskoy kadrovoy politike ustoyat' protiv reytingovogo virusa? [Rating fever: how can university personnel policy stand up against rating virus?]. [video]. Available at : https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMkBTBRmgIO63WBXhhP_Fc4H3U1r3O [Data obrashcheniya 03 marta 2020]. [Accessed 03 Mar. 2020].
6. Rozhdestvenskaya, N. N. (2014). Resursnyye sostoyaniya lichnosti i optimal'nyye perezhivaniya [Resource states of personality and optimal experiences]. Vestnik vysshey shkoly, 5, pp. 52–58.